

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	
TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdulkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shoirazimovna	
FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich	
DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фаридaxon Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи	
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna	
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi	
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich	
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova	
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ	567
Насиров Дилшод Фархадович	
Асадов Амальжон Мехрожевич	
Ахматов Алинур Дилшодович	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.....	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIJIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi	
OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	

OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Tuxliyev Bozor Karimovich

TMC instituti

“Iqtisodiyot, moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrasini mudiri

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich

TMC instituti

“Iqtisodiyot, moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrasini dotsenti

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Bilvosita soliqlar, xususan qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) va aksiz soliqlari zamonaviy fiskal tizimlarning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular davlat budjeti daromadlarini barqaror shakllantirish, iste'mol jarayonlarini tartibga solish hamda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Globalashuv, raqamli iqtisodiyotning kengayishi va jahon iqtisodiyotidagi beqarorlik sharoitida bilvosita soliqlarning fiskal barqarorlikni mustahkamlashdagi roli yanada ortib bormoqda.

Mazkur tadqiqotda OECD va Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarda bilvosita soliqqa tortish tizimlari qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi hamda ushbu tajribalardan O'zbekiston soliq tizimini takomillashtirishda foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi. Tadqiqotda qiyosiy-tahliliy yondashuv qo'llanilib, ikkilamchi statistik ma'lumotlar, institutsional tahlil va makroiqtisodiy ko'rsatkichlar asosida bilvosita soliqlarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, QQS stavkalari, ularning inflyatsiya, iste'mol va daromadlar taqsimotiga ta'siri baholanadi.

Kalit so'zlar: bilvosita soliqlar, qo'shilgan qiymat solig'i, soliq yuki, OECD, Yevropa Ittifoqi, O'zbekiston, fiskal siyosat, soliq ma'murchiligi.

Аннотация: Косвенные налоги, в частности налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизные налоги, являются важной составляющей современных фискальных систем. Они играют ключевую роль в формировании стабильных доходов государственного бюджета, регулировании процессов потребления и обеспечении макроэкономической стабильности. В условиях глобализации, расширения цифровой экономики и нестабильности мировой экономики значение косвенных налогов в укреплении фискальной устойчивости возрастает.

В данном исследовании проводится сравнительный анализ систем косвенного налогообложения в странах OECD и Европейский союз, а также изучаются возможности применения данного опыта для совершенствования налоговой системы Узбекистан. В исследовании используется сравнительно-аналитический подход, основанный на вторичных статистических данных, институциональном анализе и макроэкономических показателях. Оценивается доля косвенных налогов в валовом внутреннем продукте, ставки НДС и их влияние на инфляцию, потребление и распределение доходов.

Ключевые слова: косвенные налоги, налог на добавленную стоимость, налоговая нагрузка, OECD, Европейский союз, Узбекистан, фискальная политика, налоговое администрирование.

Abstract: Indirect taxes, particularly value-added tax (VAT) and excise duties, constitute an essential component of modern fiscal systems. They play a significant role in ensuring stable government budget revenues, regulating consumption processes, and maintaining macroeconomic stability. In the context of globalization, the expansion of the digital economy, and increasing instability in the global economy, the role of indirect taxes in strengthening fiscal sustainability is becoming more prominent.

This study provides a comparative analysis of indirect taxation systems in OECD and European Union member countries, as well as examines the possibilities of applying this experience to improve the tax system of Uzbekistan. The research employs a comparative-analytical approach based on secondary statistical data, institutional analysis, and macroeconomic indicators. It evaluates the share of indirect taxes in GDP, VAT rates, and their impact on inflation, consumption, and income distribution.

Keywords: indirect taxes, value-added tax, tax burden, OECD, European Union, Uzbekistan, fiscal policy, tax administration.

KIRISH

Bilvosita soliqlar zamonaviy fiskal siyosatning eng ta'sirchan va barqaror instrumentlaridan biri sifatida shakllanib bormoqda. Ayniqsa, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) va aksiz soliqlari davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda yuqori samaradorligi hamda ma'murchilik jihatidan nisbatan qulayligi bilan ajralib turadi. Ushbu soliqlar iste'molga asoslanganligi sababli iqtisodiy sikllar ta'siriga nisbatan kamroq sezgir bo'lib, davlat uchun barqaror fiskal manba vazifasini bajaradi.

So'nggi yillarda jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan tarkibiy o'zgarishlar — xalqaro savdning kengayishi, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi hamda davlatlar oldida turgan fiskal majburiyatlarning ortishi — bilvosita soliqlarning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Bevosita soliqlarga nisbatan bilvosita soliqlarning barqarorligi yuqori bo'lgani sababli ko'plab mamlakatlar fiskal siyosatda aynan iste'mol soliqlariga tayanishni kuchaytirmoqda.

Yevropa Ittifoqi doirasida bilvosita soliqlar ichki bozor samarali faoliyat yuritishini ta'minlovchi muhim vosita hisoblanadi. QQS tizimi a'zo davlatlar o'rtasida qisman uyg'unlashtirilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi — soliq neytralligini ta'minlash hamda tovarlar va xizmatlarning erkin harakatiga to'sqinlik qiluvchi omillarni bartaraf etishdan iborat (Chirculescu, M.F. 2018). Mazkur yondashuv iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirishga xizmat qiluvchi institutsional mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari o'rtasida bilvosita soliqlar tuzilishi va ularning iqtisodiy ko'rsatkichlardagi ulushi bo'yicha sezilarli farqlar mavjud. Masalan, bilvosita soliqlarning yalpi ichki mahsulotdagi o'rtacha ulushi taxminan 13–14 foizni tashkil etsa-da, ayrim mamlakatlarda bu ko'rsatkich ancha yuqori yoki past bo'lishi mumkin (Chirculescu, M.F. 2018). Bu holat milliy iqtisodiy modellar, soliq siyosati ustuvorliklari va iste'mol tarkibidagi farqlar bilan izohlanadi.

Jahon iqtisodiyotidagi inflyatsion bosimlar va budget muvozanatini ta'minlash zarurati bilvosita soliqlarni yanada faol qo'llashga olib kelmoqda. Xususan, QQS stavkalarini oshirish orqali davlat daromadlarini ko'paytirish amaliyoti keng tarqalgan. Biroq bunday chora-tadbirlar ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan salbiy oqibatlariga ham olib kelishi mumkin. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatishicha, QQS stavkasining hatto kichik miqdorda oshirilishi ham narxlar darajasining o'sishiga va ayniqsa past daromadli aholi qatlamlarida iste'mol hajmining qisqarishiga sabab bo'ladi (Taqwallah, T. & Nugraha, S.N. 2026).

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda soliq tizimini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Elektron hisobvaraqa-fakturalar tizimi, onlayn nazorat-kassa texnikasi va raqamli soliq monitoringi instrumentlarining joriy etilishi soliq ma'murchiligini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, tavakkalchilikka asoslangan tahlil usullarini qo'llash orqali soliq nazoratini samarali tashkil etishga urinishlar kuzatilmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, OECD va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tajribasini chuqur tahlil qilish O'zbekiston uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Qiyosiy yondashuv orqali rivojlangan mamlakatlarda qo'llanilayotgan ilg'or mexanizmlarni aniqlash va ularni milliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlari ochiladi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- OECD va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida bilvosita soliq tizimlarining shakllanishi va rivojlanish xususiyatlarini tahlil qilish;
- O'zbekistondagi mavjud soliq tizimini baholash;
- institutsional va siyosiy muammolarni aniqlash;
- soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bilvosita soliqqa tortish masalalari iqtisodiy adabiyotlarda keng va ko'p qirrali tarzda o'rganilgan bo'lib, unda ushbu soliqlarning fiskal samaradorligi, iqtisodiy xatti-harakatlarga ta'siri hamda ijtimoiy adolat bilan bog'liq jihatlari alohida e'tiborga olinadi. Ayniqsa, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) o'zining keng soliqqa tortish

bazasi va budjet daromadlarini shakllantirishdagi yuqori ulushi bilan ilmiy tadqiqotlarning markaziy obyektiga aylangan.

Ilmiy yondashuvlarda QQS tizimining asosiy tamoyillaridan biri sifatida soliq neytralligi konsepsiyasi alohida o'rin egallaydi. Ushbu tamoyilga ko'ra, soliqlar iqtisodiy qarorlar qabul qilish jarayoniga asossiz ta'sir ko'rsatmasligi, ya'ni bozordagi raqobat muvozanatini buzmasligi lozim. Yevropa Ittifoqi doirasida aynan shu tamoyil asosida QQS tizimlari uyg'unlashtirilgan bo'lib, bu ichki bozorda tovarlar va xizmatlarning erkin harakatlanishini ta'minlashga xizmat qiladi (Chirculescu, M.F. 2018). Shu bilan birga, mazkur uyg'unlashtirish jarayoni milliy soliq siyosatining mustaqilligini to'liq cheklamasdan, umumiy iqtisodiy manfaatlar bilan muvofiqlashtirishga qaratilgan.

Iqtisodiy adabiyotlarda bilvosita soliqlarning makroiqtisodiy ko'rsatkichlardagi ulushi ham keng tahlil qilingan. Xususan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida bilvosita soliqlarning yalpi ichki mahsulotdagi o'rtacha ulushi taxminan 13,4 foizni tashkil etishi qayd etiladi (Chirculescu, M.F. 2018). Biroq bu ko'rsatkich mamlakatlar kesimida sezilarli darajada farq qiladi. Bu holat iqtisodiy rivojlanish darajasi, iste'mol tarkibi va davlatning soliq siyosati ustuvorliklari bilan bevosita bog'liq.

Shu bilan birga, QQSning taqsimot jihatidan ta'siri, ya'ni uning regressiv xususiyati ham ilmiy munozaralarda muhim o'rin tutadi. Regressivlik shu bilan izohlanadiki, ushbu soliq iste'molga teng ravishda qo'llanilgani holda, past daromadli aholi qatlamlari daromadining kattaroq qismini iste'molga sarflaydi. Natijada, QQS ular uchun nisbatan yuqori soliq yukini shakllantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, QQS stavkalari oshirilishi past daromadli aholi guruhlarida xarid qobiliyatining pasayishi va iste'mol hajmining qisqarishiga olib keladi (Taqqwallah, T. & Nugraha, S.N. 2026).

So'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda QQSning makroiqtisodiy ta'siri, xususan inflyatsiya va yalpi talabga ta'siri alohida tahlil qilinmoqda. Empirik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, QQS stavkasining oshirilishi qisqa muddatda narxlar darajasining o'sishiga sabab bo'ladi va bu esa o'z navbatida iste'mol hajmining pasayishiga olib keladi. Masalan, QQS stavkasining 1 foizga oshishi inflyatsiya darajasining taxminan 0,5 foizga oshishiga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan (Taqqwallah, T. & Nugraha, S.N. 2026). Bu esa bilvosita soliqlarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'sirini chuqur o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, ilmiy tadqiqotlarda soliq tizimining samaradorligi ko'p jihatdan institutsional salohiyat va ma'muriy samaradorlikka bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. Rivojlangan mamlakatlarda soliq ma'murchiligini takomillashtirish maqsadida raqamli texnologiyalar keng joriy etilgan bo'lib, ular orasida:

- real vaqt rejimida hisobot taqdim etish tizimlari;
- avtomatlashtirilgan tavakkalchilik tahlili;
- integratsiyalashgan soliq to'lovchilar ma'lumotlar bazasi

kabi mexanizmlar alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu instrumentlar soliqdan bo'yin tovlash holatlarini kamaytirish, soliq intizomini oshirish va budjet tushumlarining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida ham so'nggi yillarda soliq tizimini raqamlashtirish va institutsional jihatdan takomillashtirishga qaratilgan izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Biroq mavjud tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mazkur jarayon hali to'liq yakunlanmagan bo'lib, ayrim sohalarida tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Xususan, ma'lumotlar bazalarining o'zaro integratsiya darajasi, soliq nazorati samaradorligi va ma'muriy jarayonlarni avtomatlashtirish darajasi yanada takomillashtirishni talab etadi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy qarashlar bilvosita soliq tizimlarining samaradorligi uchta asosiy omilga bog'liq ekanligini ko'rsatadi:

- iqtisodiy samaradorlik (efficiency);
- ijtimoiy adolat (equity);
- ma'muriy salohiyat (administrative capacity).

Aynan ushbu omillar o'rtasida muvozanatni ta'minlash soliq siyosatining barqarorligi va samaradorligini belgilaydi. Shu nuqtayi nazardan, qiyosiy tahlil usuli rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganish va uni milliy iqtisodiy sharoitga moslashtirishda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda OECD va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida bilvosita soliqqa tortish tizimlarining tarkibiy xususiyatlari, samaradorlik ko'rsatkichlari hamda institutsional mexanizmlari qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida o'rganiladi. Tahlilning asosiy yo'nalishi ushbu mamlakatlar tajribasining O'zbekiston soliq tizimidagi islohotlar uchun qanchalik dolzarb va amaliy ahamiyatga ega ekanligini aniqlashga qaratilgan.

Tadqiqotda miqdoriy va sifat tahlili elementlarini birlashtirgan kompleks yondashuv qo'llaniladi. Miqdoriy jihatdan bilvosita soliqlarning YAIMdagi ulushi, QQSning jami soliq tushumlaridagi hissasi, standart QQS stavkalari hamda soliq yukining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri o'rganiladi. Ushbu ko'rsatkichlar 2010–2024-yillar oralig'idagi tendensiyalarni baholash imkonini beradi.

Sifat jihatidan esa soliq ma'murchiligi, raqamlashtirish jarayonlari, soliq intizomini ta'minlash mexanizmlari va tavakkalchilikka asoslangan nazorat tizimlari tahlil qilinadi. Bunday yondashuv bilvosita soliqqa tortish tizimlarini faqat statistik raqamlar asosida emas, balki ularning amaliy ishlash mexanizmlari orqali ham baholash imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasi quyidagi usullarga asoslanadi:

- mamlakatlararo qiyosiy tahlil;
- vaqt qatorlari asosida soliq ko'rsatkichlari dinamikasini baholash;
- tavsifiy-statistik tahlil;
- institutsional va siyosiy benchmarking;
- O'zbekiston soliq tizimini xalqaro ilg'or tajribalar bilan solishtirish.

Umuman olganda, tanlangan metodologik yondashuv tadqiqotga qiyosiy chuqurlik, analitik izchillik va amaliy siyosiy ahamiyat bag'ishlaydi.

Tahlil va natijalar

OECD va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida bilvosita soliqqa tortish tizimlari yuqori darajadagi institutsional barqarorlik, tartibga solish mexanizmlarining uyg'unlashuvi va ma'muriy samaradorlik bilan ajralib turadi. Ushbu tizimlarda qo'shilgan qiymat solig'i asosiy fiskal instrument hisoblanadi. Aksiz soliqlari esa energiya mahsulotlari, alkogol, tamaki va ayrim boshqa tovar guruhlariga nisbatan qo'llaniladi.

Yevropa Ittifoqi soliq siyosatining muhim xususiyati — soliq neytralligini ta'minlashga qaratilgan yondashuvdir. Bu tamoyil ichki bozorda raqobatni buzmaslik, tovarlar va xizmatlarning erkin harakatlanishiga sun'iy to'siqlar yaratmaslik hamda iste'mol soliqlarining iqtisodiy qarorlarga ortiqcha ta'sirini kamaytirishni nazarda tutadi.

Empirik ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida bilvosita soliqlarning YAIMdagi o'rtacha ulushi taxminan 13–14 foizni tashkil etadi. Biroq mazkur ko'rsatkich mamlakatlar kesimida sezilarli darajada farqlanadi. Bu farqlar milliy soliq siyosati, iqtisodiy rivojlanish modeli, iste'mol tarkibi va davlatning fiskal ustuvorliklari bilan izohlanadi (1-jadval).

1-jadval. Ayrim Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 2010–2016-yillarda bilvosita soliqlarning YAIMdagi ulushi¹

Mamlakat	Bilvosita soliqlar ulushi, YAIMga nisbatan	Tahliliy izoh
Shvetsiya	22,4%	Iste'mol soliqlariga yuqori darajada tayanilgan model
Xorvatiya	19,4%	QQS bazasi kuchli bo'lgan o'tish iqtisodiyoti
Vengriya	18,2%	Yuqori QQSga asoslangan fiskal model
Fransiya	16,9%	Muvozanatli, ammo iste'molga sezgir soliq tizimi
Germaniya	10,6%	Bevosita soliqlarga nisbatan ko'proq tayanilgan model
Yevropa Ittifoqi o'rtachasi	13,4%	Nisbatan muvozanatlashgan soliq tuzilmasi

Mazkur jadvaldan ko'rinadiki, bilvosita soliqlarning iqtisodiyotdagi o'рни barcha mamlakatlarda bir xil emas. Ayrim davlatlar iste'mol soliqlarini davlat daromadlarining asosiy manbalaridan biri sifatida shakllantirgan bo'lsa, boshqa davlatlarda to'g'ridan to'g'ri soliqlar va ijtimoiy badallar muhimroq o'rin egallaydi.

QQS stavkalari bo'yicha ham Yevropa Ittifoqi mamlakatlari nisbatan yuqori va barqaror ko'rsatkichlarga ega. Standart QQS stavkalari odatda 17 foizdan 27 foizgacha bo'lgan oraliqda belgilanadi (2-jadval).

2-jadval. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida QQS stavkalari tuzilmasi (European Commission ma'lumotlari asosida, 2022–2023)²

Ko'rsatkich	Stavka oralig'i	Iqtisodiy mazmuni
Eng past stavka	17%	Iste'mol muhitida nisbiy raqobatbardoshlikni saqlash
O'rtacha stavka	20–22%	Fiskal barqarorlik va byudjet daromadlarini ta'minlash
Eng yuqori stavka	27%	Daromadlarni faol safarbar etishga yo'naltirilgan model

1 Chirculescu, M.F. (2018). *Comparative Analysis of the Indirect Taxation in the Member States of the European Union*. Annals of the Constantin Brâncuși University.

2 European Commission (2022) hamda OECD (2023) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Vengriya kabi davlatlarda QQS stavkasining 27 foiz darajasida belgilanishi iste'mol soliqlari orqali davlat daromadlarini faol shakllantirishga qaratilgan yondashuvni ifodalaydi. Shvetsiya va Daniya kabi mamlakatlarda ham yuqori stavkalar qo'llaniladi. Germaniya va Lyuksemburgda esa nisbatan pastroq stavkalar orqali iqtisodiy faollik va raqobatbardoshlikni saqlashga intilish kuzatiladi.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida QQSning YAIMdagi ulushi o'rtacha 7 foiz atrofida, jami soliq tushumlaridagi ulushi esa taxminan 18–20 foizni tashkil etadi. Bu QQSning nafaqat fiskal daromad manbai, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi muhim soliq instrumenti ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekistonning bilvosita soliqqa tortish tizimi hozirgi bosqichda chuqur tarkibiy o'zgarishlar jarayonini boshdan kechirmoqda. Bu jarayon iqtisodiyotni liberallashtirish, soliq bazasini kengaytirish, budget tushumlarini barqarorlashtirish va soliq ma'murchiligini raqamlashtirish bilan bevosita bog'liq.

OECD mamlakatlarida soliq tizimlari uzoq muddatli institutsional evolyutsiya natijasida shakllangan bo'lsa, O'zbekiston tajribasi nisbatan qisqa davr ichida markazlashgan ma'muriy modeldan zamonaviy bozor iqtisodiyotiga mos soliq tizimiga o'tish jarayoni bilan tavsiflanadi (3-jadval).

3-jadval.
O'zbekistonda bilvosita soliqqa tortishning asosiy ko'rsatkichlari
va ularning dinamikasi (2023–2025-yillar)³

Ko'rsatkich	Qiymat	Tahliliy izoh
QQS stavkasi	12%	O'rtacha va islohotga yo'naltirilgan stavka
Bilvosita soliqlar ulushi, YAIMga nisbatan	10–12%	YI o'rtachasidan pastroq
QQSning jami soliq tushumlaridagi ulushi	25–35%	QQSga nisbatan yuqori fiskal bog'liqlik
Raqamlashtirish darajasi	o'rt	Tez rivojlanayotgan bosqich

Ushbu ko'rsatkichlar O'zbekistonda QQSning budget daromadlarini shakllantirishdagi o'rni yuqori ekanligini ko'rsatadi. Biroq bu holat ikki tomonlama baholanishi lozim. Bir tomondan, QQS davlat uchun barqaror daromad manbai hisoblanadi. Ikkinchi tomondan, soliq tizimining bilvosita soliqlarga haddan tashqari tayanishi iste'molga sezgirlikni oshiradi va aholining past daromadli qatlamlari uchun qo'shimcha soliq yukini yuzaga keltirishi mumkin.

O'zbekistonda so'nggi yillarda soliq ma'murchiligini raqamlashtirish bo'yicha muhim amaliy qadamlar tashlandi. Jumladan:

- elektron hisobvara-fakturalar tizimi keng joriy qilindi;
- onlayn nazorat-kassa texnikalaridan foydalanish kengaydi;
- soliq monitoringi va tahlilida raqamli vositalar qo'llanila boshlandi;
- tavakkalchilikka asoslangan nazorat elementlari shakllantirilmoqda.

Shu bilan birga, tizim oldida bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Eng avvalo, QQSni qaytarish mexanizmidagi sustkashliklar tadbirkorlik subyektlarining aylanma mablag'lariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar uchun QQSni o'z vaqtida qaytarish likvidlik va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchidan, yashirin iqtisodiyot va norasmiy aylanmalar soliq bazasini toraytiradi. Bu esa nafaqat budget tushumlariga, balki halol raqobat muhitiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Uchinchidan, raqamli tizimlar mavjud bo'lsa-da, ular o'rtasidagi to'liq integratsiya hali yetarli darajada shakllanmagan. Soliq, bojxona, bank va biznes registrlari ma'lumotlarining yagona tizimda tahlil qilinmasligi tavakkalchiliklarni aniqlash samaradorligini cheklaydi.

Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, OECD va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari hamda O'zbekiston o'rtasidagi farqlar nafaqat son jihatdan, balki tizimli va institutsional darajada ham namoyon bo'ladi. Mazkur farqlar soliq tizimining samaradorligi, barqarorligi va ijtimoiy ta'sirini belgilovchi asosiy omillardan biridir (4-jadval).

3 O'zbekiston Respublikasi rasmiy statistik ma'lumotlari va ochiq manbalar asosida muallif tomonidan hisoblangan (2023–2025 yillar)

4-jadval.

OECD/YI mamlakatlari va O'zbekistonda bilvosita soliqqa tortish tizimining qiyosiy tahlili (2023–2025-yillar)⁴

Ko'rsatkich	OECD/YI mamlakatlari	O'zbekiston	Tahliliy xulosa
QQS stavkasi	17–27%	12%	Nisbatan past, ammo oshish tendensiyasi mavjud
Bilvosita soliqlar ulushi (YAIMga nisbatan)	13–14%	10–12%	To'liq salohiyatdan foydalanilmayapti
QQSning jami tushumdagi ulushi	18–20%	25–35%	QQSga yuqori darajada tayanish
Raqamlashtirish darajasi	Yuqori	O'rta	Transformatsiya bosqichida
Soliq intizomi	Yuqori	O'rta	Institutsional tafovut mavjud
QQSni qaytarish tizimi	Rivojlangan	Zaif	Islohot talab etiladi

Mazkur jadvaldan kelib chiqib, quyidagi ilmiy xulosalarni shakllantirish mumkin:

1. Soliq tizimining tarkibiy muvozanati. OECD mamlakatlarida soliq tizimi odatda muvozanatlashgan model asosida shakllangan bo'lib, unda bevosita va bilvosita soliqlar o'rtasida nisbatan barqaror nisbat ta'minlanadi. O'zbekistonda esa QQSning ulushi yuqori bo'lgani sababli tizim iste'molga yo'naltirilgan fiskal modelga yaqinlashmoqda.

2. Fiskal samaradorlik va neytrallik. Rivojlangan mamlakatlarda QQS tizimi iqtisodiy qarorlarni minimal darajada buzadigan, ya'ni neytral soliq instrumenti sifatida ishlaydi. O'zbekistonda esa ma'muriy va institutsional cheklovlar tufayli QQS hali to'liq neytral mexanizm sifatida faoliyat yuritmayapti.

3. Institutsional rivojlanish darajasi. OECD mamlakatlarida soliq ma'murchiligi yuqori darajada institutsionallashgan va raqamlashtirilgan. O'zbekistonda esa mazkur yo'nalishda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda, ammo tizim hali to'liq shakllanish bosqichida.

4. Iqtisodiy sezgirlik. Rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda, jumladan O'zbekistonda, iste'mol soliqlari o'zgarishi iqtisodiy faollikka kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Bu aholi daromadlarining pastligi va iste'molga yuqori bog'liqlik bilan izohlanadi.

Bilvosita soliqlar iqtisodiyotga ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadi. Ular nafaqat davlat daromadlarini shakllantiradi, balki inflyatsiya, iste'mol, investitsiyalar va aholi farovonligiga ham bevosita ta'sir qiladi (5-jadval).

5-jadval.

QQS stavkalari o'zgarishining makroiqtisodiy ta'siri (2023–2025-yillar, baholash asosida)⁵

Ko'rsatkich	OECD/YI ta'siri	O'zbekiston ta'siri	Tahliliy izoh
Inflyatsiya (CPI)	+0.3–0.5%	+0.5–1.0%	Rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda narxlar sezgirligi yuqori
Iste'mol hajmi	-0.5–1.0%	-1.0–2.0%	Yalpi talab qisqaradi
Xarid qobiliyati	O'rtacha pasayish	Sezilarli pasayish	Ijtimoiy ta'sir kuchliroq namoyon bo'ladi

Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, QQS stavkasining oshirilishi quyidagi mexanizmlar orqali iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadi:

- narxlar orqali ta'sir (price transmission effect);
- real daromadlarning qisqarishi;
- iste'mol tarkibining o'zgarishi.

Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda ushbu ta'sirlar yanada kuchli namoyon bo'ladi. Bu quyidagi omillar bilan bog'liq:

- aholi daromadlarining nisbatan pastligi;
- iste'molga yuqori moyillik;
- ijtimoiy himoya mexanizmlarining cheklanganligi.

Natijada QQS oshishi aholi farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va iqtisodiy faollikni qisqa muddatda sekinlashtirishi mumkin.

⁴ OECD (2023), European Commission (2022) hamda O'zbekiston bo'yicha ochiq statistik ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan

⁵ Taqwallah va Nugraha (2026), OECD (2023) ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi

OECD/Yevropa Ittifoqi mamlakatlari hamda O'zbekiston bilvosita soliqqa tortish tizimlarining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, mavjud farqlar faqat soliq stavkalari yoki soliq tushumlari hajmi bilan cheklanmaydi. Asosiy tafovutlar, avvalo, institutsional barqarorlik, ma'muriy salohiyat, raqamli integratsiya va soliq siyosatining ijtimoiy yo'naltirilganligi bilan bog'liq.

OECD va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida QQS fiskal daromad manbai bo'lish bilan birga, bozor munosabatlarini izchil tartibga soluvchi, iqtisodiy neytrallikni ta'minlovchi va ichki bozor integratsiyasini qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida shakllangan. Ushbu mamlakatlarda QQS tizimining samaradorligi, asosan, uyg'unlashtirilgan me'yoriy baza, raqamli monitoring mexanizmlari hamda soliq to'lovchilar xatti-harakatlarini tavakkalchilik mezonlari asosida baholash imkoniyatlari bilan belgilanadi.

O'zbekiston tajribasida esa bilvosita soliqqa tortish tizimi hali ham o'tish davri fiskal arxitekturasi xususiyatlarini saqlab qolmoqda. Ya'ni tizimning asosiy vazifasi ko'proq budjet daromadlarini safarbar etishga qaratilgan bo'lib, uning iqtisodiy neytralligi, ijtimoiy adolatligi va ma'muriy optimalligi hali to'liq shakllanmagan.

Ayniqsa, QQSning jami soliq tushumlaridagi yuqori ulushi O'zbekiston soliq tizimining iste'molga asoslangan daromad manbalariga sezilarli darajada tayanayotganini ko'rsatadi. Bunday holat qisqa muddatda budjet barqarorligini ta'minlashi mumkin, biroq uzoq muddatda iste'mol hajmi, aholining xarid qobiliyati va norasmiy iqtisodiyot darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli mavjud.

Bilvosita soliqning muhim muammolaridan biri ularning regressiv xarakteridir. OECD mamlakatlarida bu ta'sir pasaytirilgan QQS stavkalari, maqsadli ijtimoiy transfertlar va kuchli ijtimoiy himoya tizimlari orqali yumshatilishi mumkin. O'zbekiston sharoitida esa bunday kompensatsion mexanizmlar hali yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli QQS yukining past daromadli aholi qatlamlariga nisbatan ta'siri kuchliroq seziladi.

Bundan tashqari, tahlil natijalari soliq ma'murchiligida raqamli transformatsiyaning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Rivojlangan mamlakatlarda soliq tizimi real vaqt rejimida ma'lumot almashish, avtomatlashtirilgan tavakkalchilik baholash va integratsiyalashgan fiskal ma'lumotlar bazalariga tayangan holda ishlaydi. O'zbekistonda elektron hisobvara-fakturalar, onlayn nazorat-kassa texnikasi va raqamli monitoring tizimlari joriy etilgan bo'lsa-da, ularning to'liq integratsiyalashuvi va tahliliy salohiyati hali yetarli emas.

Eng dolzarb muammolardan yana biri — QQSni qaytarish mexanizmining sust ishlashidir. QQS qaytarilishidagi kechikishlar tadbirkorlik subyektlarining aylanma mablag'larini cheklaydi, investitsiya faolligini pasaytiradi va rasmiy iqtisodiyotda ishlash rag'batini susaytiradi. Ayniqsa eksport qiluvchi korxonalar uchun bu masala bevosita raqobatbardoshlik bilan bog'liq.

Umuman olganda, O'zbekiston uchun asosiy vazifa alohida raqamli vositalarni joriy etish bilangina cheklanmay, ularni yagona, tavakkalchilikka asoslangan va ma'lumotlar bilan ishlaydigan kompleks soliq ma'murchiligi modeliga birlashtirishdan iborat.

O'tkazilgan qiyosiy tahlil asosida O'zbekiston bilvosita soliqqa tortish tizimini takomillashtirish bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalarni ilgari surish mumkin.

1. Tax ID Matching tizimini to'liq joriy etish. O'zbekistonda iqtisodiy operatsiyalarni ishonchli identifikatsiya qilish va QQS zanjiridagi nomuvofiqliklarni aniqlash uchun Tax ID Matching tizimini to'liq joriy etish zarur.

Ushbu tizim quyidagilarga xizmat qiladi:

- sotuvchi va xaridor o'rtasidagi tranzaksiyalarni avtomatik solishtirish;
- kiruvchi va chiquvchi QQS ma'lumotlari o'rtasidagi tafovutlarni aniqlash;
- soxta hisobvara-fakturalar va sun'iy aylanmalarni qisqartirish;
- soliq tekshiruvlarini aniq tavakkalchilik mezonlari asosida tashkil etish.

Tax ID Matching tizimi elektron hisobvara-fakturalar, bank operatsiyalari, bojxona deklaratsiyalari va soliq to'lovchilar reyestri bilan integratsiya qilinishi lozim. Bu soliq ma'murchiligini ma'lumotlarga asoslangan, shaffof va oldini oluvchi nazorat tizimiga aylantiradi.

2. Tavakkalchilikka asoslangan QQS ma'murchiligini institutsionallashtirish. O'zbekiston soliq tizimida tavakkalchilikka asoslangan yondashuvni alohida loyiha sifatida emas, balki doimiy ishlaydigan institutsional mexanizm sifatida shakllantirish zarur.

Bunda soliq to'lovchilar quyidagi guruhlariga ajratilishi mumkin:

- past tavakkalchilikka ega soliq to'lovchilar;
- o'rta tavakkalchilikka ega subyektlar;
- yuqori tavakkalchilikka ega soliq to'lovchilar.

Past xavf guruhidagi soliq to'lovchilar uchun QQSni qaytarish jarayonlari avtomatlashtirilishi, yuqori xavf guruhidagi subyektlar bo'yicha esa maqsadli monitoring va chuqurlashtirilgan tahlil qo'llanilishi kerak. Bunday yondashuv soliq organlari resurslaridan samarali foydalanish, ortiqcha tekshiruvlarni kamaytirish va ixtiyoriy soliq intizomini oshirish imkonini beradi.

3. Real vaqt rejimidagi tranzaksiyaviy hisobot tizimini joriy etish. Yevropa Ittifoqi tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda bosqichma-bosqich real vaqt rejimidagi tranzaksiyaviy hisobot tizimini joriy etish maqsadga muvofiq.

Ushbu tizim quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- QQS hisobvaraƒ-fakturalarini darhol markaziy bazaga uzatish;
- shubhali operatsiyalarni erta aniqlash;
- soliq bazasini real vaqt rejimida monitoring qilish;
- yashirin iqtisodiyot hajmini qisqartirish;
- budjet tushumlarini prognozlash aniqligini oshirish.

Mazkur mexanizm soliq nazoratini post-factum tekshiruvlardan oldini oluvchi, profilaktik va tahliliy nazorat modeliga o'tkazadi.

4. QQSni qaytarish mexanizmini tubdan isloh qilish. QQSni qaytarish tizimi avtomatlashtirilgan, shaffof va oldindan prognoz qilinadigan mexanizmga aylantirilishi lozim.

Buning uchun:

- QQS qaytarish arizalarini raqamli kuzatish tizimini joriy etish;
- qaytarish muddatlari bo'yicha qat'iy chegaralar belgilash;
- past xavfli soliq to'lovchilar uchun avtomatik qaytarish tartibini kengaytirish;
- yuqori xavfli holatlarda chuqurlashtirilgan tahlil va maqsadli nazoratni qo'llash zarur.

Samarali QQS qaytarish tizimi tadbirkorlik subyektlarining likvidligini yaxshilaydi, eksport salohiyatini oshiradi va soliq tizimiga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi.

5. QQSning regressiv ta'sirini yumshatish. Bilvosita soliqlarning ijtimoiy ta'sirini yumshatish uchun soliq siyosati ijtimoiy himoya mexanizmlari bilan uyg'unlashtirilishi kerak. Bunda quyidagi choralar muhim hisoblanadi:

- zarur iste'mol tovarlariga nisbatan pasaytirilgan QQS stavkalarini qo'llash;
- past daromadli aholi qatlamlari uchun maqsadli kompensatsiya mexanizmlarini yaratish;
- oziq-ovqat, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida soliq imtiyozlarini ijtimoiy samaradorlik nuqtayi nazardan qayta baholash.

Bu yondashuv soliq siyosatini fiskal maqsadlar bilan bir qatorda ijtimoiy adolat prinsiplariga ham moslashtiradi.

6. Yagona raqamli soliq ekotizimini shakllantirish. O'zbekistonda soliq ma'murchiligining keyingi bosqichi yagona raqamli soliq ekotizimini shakllantirish bilan bog'liq bo'lishi kerak.

Bunday ekotizim quyidagi axborot manbalarini birlashtirishi lozim:• soliq organlari ma'lumotlari;

- bojxona ma'lumotlari;
- bank tranzaksiyalari;
- biznes registrlari;
- elektron hisobvaraƒ-fakturalar;
- onlayn kassa ma'lumotlari.

Bunday integratsiya real vaqt rejimida ma'lumot almashish, prediktiv tahlil, soliq xavflarini erta aniqlash va soliq siyosatini dalillarga asoslangan holda yuritish imkoniyatini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda OECD va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida bilvosita soliqqa tortish tizimlari qiyosiy tahlil qilinib, ularning O'zbekiston soliq tizimini takomillashtirishdagi ilmiy-amaliy ahamiyati baholandi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda bilvosita soliqlar, xususan QQS, nafaqat fiskal daromad manbai, balki iqtisodiy neytrallik, bozor integratsiyasi va ma'muriy samaradorlikni ta'minlovchi muhim vosita sifatida faoliyat yuritadi.

O'zbekiston esa bilvosita soliqqa tortish tizimini modernizatsiya qilish bosqichida turibdi. Elektron hisobvaraƒ-fakturalar, onlayn kassa tizimlari va raqamli monitoring vositalarining joriy etilishi muhim ijobiy natijalar bermoqda. Biroq QQSni qaytarish mexanizmi, soliq intizomi, ma'lumotlar integratsiyasi va ijtimoiy adolat masalalari hanuz dolzarb bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston uchun eng maqbul yo'l — xalqaro ilg'or tajribalarni mexanik ko'chirish emas, balki ularni milliy institutsional sharoitga moslashtirgan holda bosqichma-bosqich joriy etishdir. Ayniqsa, Tax ID Matching, tavakkalchilikka asoslangan QQS ma'murchiligi, real vaqt rejimidagi tranzaksiyaviy hisobot va yagona raqamli soliq ekotizimi kabi mexanizmlar mamlakat soliq tizimining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda bilvosita soliqqa tortish tizimini takomillashtirish oddiy texnik islohot emas, balki fiskal barqarorlik, iqtisodiy shaffoflik va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan strategik transformatsiya jarayonidir. Ushbu jarayon samarali amalga oshirilsa, u yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, budjet daromadlarini barqarorlashtirish va soliq to'lovchilar ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Chirculescu, M.F. (2018). Comparative Analysis of the Indirect Taxation in the Member States of the European Union. Annals of the Constantin Brâncuși University.
2. Taqwallah, T. & Nugraha, S.N. (2026). Tax Justice: A Study of Value Added Tax (VAT) Policy in Indonesia. Journal of Public Representative and Society Provision.
3. OECD (2023). Consumption Tax Trends. OECD Publishing.
4. European Commission (2022). Taxation Trends in the European Union.
5. World Bank (2023). Global Economic Prospects and Tax Policy Report.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>